

Miluța URSU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de
Stat Ion Creangă din Chișinău

Inteligența emoțională: modele pedagogice, teoretice și practice

Rezumat: *Inteligența emoțională are deja o istorie de mai multe decenii. Peter Salovey și Jack Mayer inițiază un model teoretic și practic care definește inteligența emoțională ca trăsătură de personalitate (bazată pe motivație, afectivitate, cunoaștere și conștientizare) și ca aptitudine mentală (implicată în perceperea, integrarea și înțelegerea emoțiilor). Modelul avansat de Reuven Bar-On (1997) propune „o scală de au-*

toevaluare a inteligenței emoționale”. Modelul construit de Daniel Goleman (1995, 2005) aprofundează problematica lansată în primele două modele, fiind abordată într-un cadru managerial perfecționat la nivelul interdependenței dintre: aptitudinile generale (inteligența intrapersonală, inteligența interpersonală); capacitățile corespunzătoare (conștiința de sine, gestionarea sinelui; conștiința socială, gestionarea relațiilor); competențele emoționale dobândite pe termen mediu și lung (conștiința de sine emoțională, autocontrolul, adaptabilitatea, împlinirea, perspectiva pozitivă; empatia, conștiința organizațională, leadershipul care inspiră, influența, gestiunea conflictelor; colaborarea).

Cuvinte-cheie: *competențele emoționale, conștiința de sine, conștiința socială, inteligența emoțională, modele teoretice.*

Abstract: Emotional intelligence (EI) already has a decades-long history. Peter Salovey and Jack Mayer initiate a theoretical and practical model that defines EI as a personality trait (based on motivation, affectivity, cognition and awareness) and as a mental aptitude (involved in perceiving, integrating and understanding emotions). The model put forward by Reuven Bar-On (1997) proposes „a self-assessment scale of EI”. The model constructed by Daniel Goleman (1995, 2005) deepens the problematic launched in the first two models, approached in a managerial framework refined at the level of interdependence between: (a) general aptitudes (intrapersonal intelligence; interpersonal intelligence); (b) corresponding capabilities (self-awareness, self-management; social awareness, relationship management); (c) emotional competences acquired in the medium and long term (emotional self-awareness, self-control, adaptability, fulfilment, positive outlook; empathy, organisational awareness, inspirational leadership, influence, conflict management, collaboration).

Keywords: emotional competences, self-awareness, self-awareness, social awareness, emotional intelligence, theoretical models.

I. MODELUL ÎNȚIAT DE PETER SALOVEY ȘI JOHN D. MAYER (1990)

Inteligența emoțională (IE) constituie un subiect de actualitate de mai multe decenii. În acest context, este important să reconstituim modelele teoretice și practice de abordare a IE ca aptitudine generală, validată prin capacități care susțin procesul de dobândire a unei competențe emoționale, cu impact major în toate activitățile sociale, cu deschideri speciale în educație.

Modelul inițiat de Peter Salovey și John D. Mayer lansează termenul de *inteligență emoțională* într-un studiu de specialitate publicat în anul 1990 – *Emotional Intelligence*. În analiza acestui conceptul psihologic sunt evidențiate trei sensuri, care oferă deschideri pedagogice directe și indirecte:

- sensul *cultural*, considerat „sensul cel mai larg”, care face trimitere la tendințele culturale ale epocii contemporane, ceea ce va solicita și „cultura emoțională a profesorului” [1];
- sensul *popular general*, marcat de „un grup de trăsături ale personalității, considerate importante pentru succesul în viață – *perseverența, dorința de autorealizare și aptitudinile sociale*” – dependente de calitatea instruirii, bazată pe resursele cognitive, dar și noncognitive ale învățării școlare și extrașcolare;
- sensul *științific*, afirmat „abia recent” în psihologie, care „desemnează un set de aptitudini legate de procesarea informației emoționale”, necesare, în mod special, profesorilor în orice activitate de educație formală și nonformală [9, pp. 101-119; 123].

„Teoria demonstrabilă” definește IE ca:

- *trăsătură de personalitate*, asociată cu „patru procese și mecanisme psihologice”: *motivația* (primară, secundară: convingeri, ideal, stimă de sine); *emoția* (de bază: bucuria, tristețea; furia, frica etc.); *cunoașterea* (învățarea, reproducerea); *conștientizarea* (noțiunilor teoretice și practice, prin atenție concentrată și trăire afectivă maximă);
- *aptitudine mentală*, funcțională „cvadripartit”, prin: *percepția emoțiilor*, legate de viața comunitară, școlară, profesională etc.; *integrarea emoțiilor*, în procesele cognitive (de reprezentare și de memorare); *înțelegerea emoțiilor* la nivel de relații între semnalele afective, realizată prin „procesare cognitivă”, cu ajutorul gândirii; gestionarea emoțiilor prin „deschiderea lor față de sentimente”, având ca rezultat final „gândurile care promovează dezvoltarea emoțională, intelectuală și personală” [9, pp. 443-442].

Daniel Goleman consideră că „modelul Salovey este bine înrădăcinat în tradiția inteligenței, definită cu mai bine de un secol în urmă prin studiile asupra IQ”, deschise și spre inteligența socială (Thorndike, Sternberg) și spre teoria inteligențelor multiple (Gardner). Cercetătorul integrează inteligența intrapersonală și interpersonală (tratate de Gardner din perspectivă cognitivă) în structura IE, care evoluează special pentru a îndeplini mai multe funcții complementare: a) *cunoașterea emoțiilor personale*, „piatra de temelie a inteligenței emoționale”; b) *gestionarea emoțiilor* în viața reală, când trebuie „să știi ce școală urmezi, ce slujbă să-ți iei, cu cine să te căsătorești, ș.a.m.d.”; c) *motivarea de sine*, pentru „punerea emoțiilor în serviciul unui scop absolut esențial”; d) *recunoașterea emoțiilor în ceilalți*, care presupune *empatie*; e) *manevrarea relațiilor* în condiții de *interacțiune pozitivă* [4, pp. 15-16; 88, 89].

II. MODELUL AVANSAT DE REUVEN BAR-ON (1997)

Este modelul care definește IE „drept un șir de *capacități, competențe și aptitudini noncognitive* care influențează *capacitatea* persoanei de a reuși în adaptarea la cerințele și presiunile mediului” [Apud 4, p. 109]. Autorul, cercetător și profesor la University of Texas Medical Branch din Huston, elaborează o *scală de autoevaluare a inteligenței emoționale* EQ-i/EQ = coeficientul de *inteligență emoțională*, care permite fixarea *structurii de funcționare a IE* „subîmpărțită în cinci largi categorii”:

- a) *EQ intrapersonală*, divizată în: *autoconștientizare emoțională, asertivitate, respect de sine, autoactualizare și independență*;
- b) *EQ interpersonală*, divizată în: *empatie; relații interpersonale și responsabilitate socială* (ultimii doi termeni

„reamintind de *inteligențele personale* ale lui Gardner”);

- c) EQ care reamintește de *inteligențele personale* ale lui Gardner, subdivizate în: *rezolvarea de probleme, testarea realității și flexibilitate*;
- d) EQ de *management al stresului*, care se subdivide în: *toleranța la stres și controlul impulsurilor*;
- e) EQ a *dispoziției generale*, care se subîmparte în: *fericire și optimism*” [6, pp. 109, 110].

Analiza *inteligenței emoționale* evidențiază existența a „cinci capacități” noncognitive, desfășurate în „15 trepte aferente”. Primele patru capacități asigură *baza psihologică a reușitei personalității* în contextul optimizării raporturilor cu mediul extern și intern. A cincea capacitate constituie *un produs* care marchează „domeniul stării generale” „optimismul” și „fericirea” personalității, „starea de bine”, sursă a unor „performanțe efective”, *superioare*, care confirmă „forța inteligenței emoționale” [10, p. 21].

Structura de funcționare a inteligenței emoționale este concepută de Reuven Bar-On în raport de *patru niveluri de referință*, marcate prin legăturile psihologice transpuse în capacități semnificative:

1. Legăturile psihologice și sociale existente între două capacități generale: *intrapersonală* (conștiința individuală, inteligența individuală) și *interpersonală* (conștiința socială, inteligența socială) a personalității umane.

2. Legăturile cognitive (senzoriale, logice) și noncognitive (afective, motivaționale, volitive, caracteriale etc.), existente între *capacitatea de administrare a stresului și capacitatea de adaptabilitate la realitate*, la *problemele* care apar în condiții și situații concrete.
3. Legăturile situate *spre* baza sistemului de funcționare a IE, care reprezintă competența generală = „starea generală”, cu două trepte aferente, optimismul și fericirea, *un produs* al competențelor specifice dobândite la nivelul 1 și 2.
4. Legăturile situate la baza sistemului de funcționare a IE, care implică *operaționalizarea competențelor specifice*, având ca rezultat definirea unui *set de „performanțe efective”*, evaluate în urma unor „observații” definite conform „inventarului de calcul al coeficientului emoțional”, raportat la „inteligența emoțională și inteligența socială” [10, pp. 355-379, subl. ns.].

În raport de *concluzia finală* a studiului întreprins de Reuven Bar-On, poate fi avansat un *model de analiză operațională a inteligenței emoționale și sociale*, elaborat la nivelul corelației dintre *structura centrală și structura descriptivă* a acestui *construct*, care are o sferă de referință extinsă, definită concis în subtitlul celebrului *Manual de inteligență emoțională – „teorie, dezvoltare, evaluare și aplicații în viața de familie, la școală și la locul de muncă”* [10, p. 3].

UN MODEL DE ANALIZĂ OPERAȚIONALĂ A INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ȘI SOCIALE APLICABIL LA NIVEL DE EDUCAȚIE ȘCOLARĂ, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICIUL FIECĂREI VÂRSTE PSIHOLOGICE ȘI SOCIALE (a preșcolarului, a școlarului mic, a preadolescentului, a adolescentului) [7]

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ, definită conceptual la nivel de <i>construct</i> , cu:	
a) <i>sferă de referință</i> = resursele psihologice noncognitive (afective, motivaționale, volitive, caracteriale); b) <i>funcție generală</i> = realizarea reușitei școlare prin valorificarea optimă a resurselor psihologice noncognitive; c) <i>structura factorială de bază, operațională</i> = <i>centrală</i> (10 factori-cheie) – <i>descriptivă</i> (5 factori facilitatori).	
Structura de funcționare a educației intelectuale și sociale	
STRUCTURA FACTORIALĂ DE BAZĂ CENTRALĂ (10 FACTORI-CHEIE care „influențează <i>capacitatea generală</i> de a face față într-un mod activ și eficient la solicitările și presiunile cotidiene)	STRUCTURA FACTORIALĂ DE BAZĂ DESCRIPTIVĂ (5 FACTORI FACILITATORI ai comportamentului emoțional și social inteligent, descriși în detaliu în termeni de <i>performanțe efective</i>)
1. <i>Autorespectul</i> , care constituie: <ul style="list-style-type: none"> • capacitatea de „a fi conștient de sine” și de „a se autoevalua corect”; • „o precondiție a autoconștientizării emoțiilor și a empatiei”. 2. <i>Autoconștientizarea emoțiilor</i> , care constituie: <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de a-și conștientiza și înțelege emoțiile”. 3. <i>Asertivitatea</i> , care constituie: <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de a-și exprima emoțiile și de a se exprima pe sine”; • „calitățile suplimentare orientate după propriile principii de autoafirmare”. 4. <i>Empatia</i> , care constituie: <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de a conștientiza și înțelege sentimentele <i>altora</i>”, dependentă de „apținutudinea de a ne conștientiza și înțelege pe noi înșine”; • funcția cu „o aplicabilitate diagnostică și curativă”, premisă a comportamentului social pozitiv. 	1. <i>Optimismul</i> , „măsurat de subscala OP din EQ-i”: <ul style="list-style-type: none"> • „este un facilitator care reprezintă, împreună cu impulsul și dispoziția pozitivă, unul dintre factorii propulsori, considerați de natură mai mult motivațională, și nu o parte integrală a inteligenței însăși”. 2. <i>Autoactualizarea</i> , „măsurată de subscala S.A./EQ-i”: <ul style="list-style-type: none"> • „evaluează dorința de autorealizare”; • „necesită dorință și energie emoțională”, pentru urmărirea obiectivelor personale; altfel, „reducerea inițiativelor de urmărire a obiectivelor personale este unul dintre simptomele-cheie ale depresiei”.

<p>5. <i>Relațiile interpersonale</i>, care constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de a forma și menține relații intime”; • „aptitudinea de a crea și menține relații interpersonale, în condiții de <i>apropiere emoțională</i>”. <p>6. <i>Toleranța la stres</i>, care constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de a gestiona eficient situațiile generatoare de stres și anxietate”; • „capacitatea de a influența evenimentele stresante”, pentru „a face față solicitărilor de mediu”. <p>7. <i>Controlul impulsurilor</i>, care constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capacitatea de <i>autocontrol</i> al reacțiilor afective; • capacitatea de <i>înțelegere</i> a emoțiilor care pot genera fenomene negative, de agresivitate etc. <p>8. <i>Testarea realității</i>, care constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de a-și valida gândurile și sentimentele” într-un context concret; • aptitudinea de a evalua corect și realist situația imediată”. <p>9. <i>Flexibilitatea</i>, care constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de schimbare” afectivă, în raport de situațiile nou apărute. <p>10. <i>Rezolvarea de probleme</i>, care constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „capacitatea de a identifica și rezolva, în mod eficient și constructiv, probleme de natură personală și socială”. 	<p>3. <i>Fericirea</i>, „măsurată de subscala HA din EQ-i”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „În plus față de valoarea motivațională a <i>optimismului</i> și a dorinței de <i>autorealizare</i>, <i>fericirea</i> are și ea o natură <i>barometrică</i> (monitorizează <i>starea de bine generală</i> și intercalează o dispoziție pozitivă în modul de a face față solicitărilor zilnice”; • „Această <i>dispoziție pozitivă</i> furnizează energia emoțională necesară pentru creșterea nivelului motivațional și trecerea la fapte”. <p>4. <i>Independența</i>, „măsurată de subscala IN din EQ-i”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „evaluează sentimentul de a deține controlul și de a putea influența situațiile dificile”; • reprezintă „autodirecția în gândire și capacitatea de a relaționa cu alții”. <p>5. <i>Responsabilitatea socială</i>, „măsurată de subscala RE din EQ-i”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • constituie „unul dintre cei mai importanți factori care determină eficiența la locul de muncă”; • implică un set de calități speciale: „angajare, loialitate, inițiativă, productivitate, relaționare, calitatea muncii, competență profesională, flexibilitate, implementare și energie”.
---	--

III. MODELUL PERFEȚIONAT DE DANIEL GOLEMAN

(1995, 2005; 2016, 2018)

Este modelul care are ca scop strategic consolidarea conexiunii dintre *inteligența emoțională* și *inteligența socială*, care include „competențe asociate cu *inteligența generală*”, valorificate la nivel de „*leadership care produce rezultate*” [2, p. 13]. Daniel Goleman, psiholog și cercetător în domeniul psihologiei clinice și al științelor comportamentale, cu doctoratul la Harvard, a publicat lucrarea fundamentală *Inteligența emoțională* în 1995. Aplicațiile ulterioare au fost extinse continuu în viața cotidiană și în medicină, în educație și în familie, în economie și în management, în lumea afacerilor și în leadership, cu mari reușite psihologice și sociale, dar și cu exagerări semnalate în *Prefața* la ediția a IV a cărții – „o avalanșă de utilizări ale termenului” și „o industrie de consultanți și traineri care nu mai au acoperire științifică”, inclusiv „în rândul câtorva psihologi din mediul academic” care întrețin teza greșită că IE „contează mai mult decât IQ (în toate direcțiile)” [4, pp.16-17].

Modelul elaborat de Daniel Goleman este perfecționat în măsura în care IQ (inteligența cognitivă) și IE (inteligența emoțională) sunt abordate la nivel de „competențe care nu sunt în opoziție, ci mai degrabă separate”, definite ca „tipuri pure”, constituite în condiții de cercetare fundamentală, teoretică, și de observație sistematică a conduitei umane, urmate de evaluări și sinteze calitative. În viața reală, aceste două „tipuri pure” nu funcționează separat, pentru că „în fiecare dintre noi există un amestec de IQ și IE, la anumite niveluri”, cu calități generale și speciale care „se contopesc”. IE are însă o valoare normativă și metodologică specială, demonstrată prin faptul că „adaugă mult mai multe *calități* care ne definesc cu adevărat ca ființe umane” [Ibidem, pp. 92-94].

Modelul este perfecționat în zona care marchează legătura *psihologică* (și *pedagogică*) dintre *antrenarea inteligenței emoționale* și creșterea *performanțelor sociale* la locul de muncă, în viața de familie, în educație, în îngrijirea sănătății, în managementul afacerilor, în economia reală, în *leadershipul organizațional*, care valorifică inteligențele *intrapersonală* (individuală) și *interpersonală* (socială) nu doar ca resurse cognitive (ca în cazul *inteligențelor multiple*, avansate de Gardner), ci prioritar ca *resurse noncognitive* (socioafective, motivaționale, volitive, caracteriale).

Structura de funcționare a IE, consolidată la nivel de model deschis spre perfecționare permanentă, include „mai multe elemente” utilizate și în modelul Salovey-Mayer și în modelul Reuven Bar-On. Daniel Goleman le încadrează „în patru domenii generice” (conștiința de sine, gestiunea sinelui; conștiința socială, gestiunea relațiilor), devenite capacități emoționale care confirmă: legătura funcțională dintre inteligența emoțională (individuală) și inteligența socială, susținută special în plan noncognitiv; b) posibilitatea transformării lor în competențe emoționale implicate direct, efectiv, în obținerea de performanțe superioare în orice domeniu de activitate.

Modelul de analiză pe care îl propunem integrează în *cadru competenței emoționale*, conturat de Goleman la nivel de leadership, competența pedagogică emoțională generală (necesară în organizarea, planificarea și realiza-

rea activității pedagogice) și specifică (fiecărei vârste psihologice și fiecărui caz special, individual sau colectiv), concepută ca „un construct” – produs calitativ al conștiinței intrapersonale (psihologice) și interpersonale (sociale).

**CADRUL COMPETENȚEI EMOȚIONALE CARE
SUSȚINE INTELIGENȚA MOȚIONALĂ CA
APTITUDINE SAU ABILITATE DE BAZĂ [3]**

<p>Conștiința de sine</p> <ul style="list-style-type: none"> • conștiința de sine emoțională. 	<p>Conștiința socială</p> <ul style="list-style-type: none"> • empatie; • conștiință organizațională.
<p>Gestionarea sinelui</p> <ul style="list-style-type: none"> • autocontrol emoțional; • adaptabilitate; • împlinire; • perspectivă pozitivă. 	<p>Gestionarea relațiilor</p> <ul style="list-style-type: none"> • leadership care inspiră; • influență; • gestionare a conflictelor; • lucru în echipă și colaborare.
COMPETENȚA PEDAGOGICĂ EMOȚIONALĂ	
<p>Competența pedagogică emoțională generală</p> <ul style="list-style-type: none"> • de organizare a activității pedagogice; • de planificare și realizare a învățării. 	<p>Competența pedagogică emoțională specifică</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vârsta preșcolară etc.; • la nivel de cazuri speciale.

Analiza modelului lui Goleman evidențiază corelația care trebuie construită psihologic și perfecționată pedagogic permanent între „*inteligența emoțională proprie* – expresie a *conștiinței de sine* – *aptitudine sau abilitate care ne determină potențialul pentru învățarea fundamentelor gestionării sinelui*” și „*competența emoțională socială, care ne arată cât de mult din acest potențial am reușit să-l gestionăm pentru a-l traduce în competențe necesare la locul de muncă*” (în cazul nostru, *competențe pedagogice*).

Din perspectivă *pedagogică*, este important să asigurăm realizarea saltului calitativ de la *inteligența emoțională* – ca *aptitudine de bază* – la *competența emoțională*, care arată cât de mult din potențialul acumulat (la nivel de aptitudine de bază) „se poate traduce în *abilități aplicabile practic*” în cadrul specific fiecărei activități [4, p. 19]. În cadrul procesului de învățământ, avem în vedere *activitățile* de: educație, instruire, orientare școlară și profesională a elevilor, consiliere în carieră, cercetare-acțiune, perfecționare metodică, management al școlii și al clasei de elevi, mentorat etc.

În plan de *metodologie*, strategiile pedagogice propuse trebuie subordonate unui scop general care vizează optimizarea raporturilor dintre: a) *inteligența emoțională* existentă potențial, modelată în direcția dobândirii unor *capacități emoționale* relevante psihologic (individual) și social adecvate și b) *competențele emoționale*, dobândite în timp, pe parcursul unui proces care valorifică

efectiv capacitățile căpătate în situații și aplicații concrete, practice, în viața reală, cotidiană și de leadership, în educație și sănătate, în economie și în afaceri, în politică și în tehnologie, în artă și în sport etc.

În *educație*, în *procesul de învățământ*, *competențele emoționale* sunt formate-dezvoltate și cultivate permanent prin *curriculumul* propus pentru *Școlarizarea emoțiilor*, în general, prin *Programa Științei sinelui*, în mod special.

În concluzie: Cele trei modele, elaborate de Peter Salovey și Jack Mayer, de Reuven Bar-On și de Daniel Goleman, au lansat un nou domeniu de cercetare în psihologie, cu impact major în viața socială, cu deschideri speciale în teoria și practica educației. În măsura în care valorifică eficient și inovator informațiile oferite de celelalte două modele, Daniel Goleman este recunoscut drept „părintele adoptiv, tatăl biologic al inteligenței emoționale”. Își menține acest titlu chiar dacă „o istorie condensată” semnalează faptul că primul care „a formulat sintagma IE, în 1960, este psihologul Orval Hoban Mowre, urmat de psihologii Peter Salovey și John Mayer (în 1990), care au lansat problematica reală a cercetării, „reciclată ulterior de Goleman în *bestsellerul* său” – *Inteligența emoțională* (1995) [11, p.12].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoționale. Studiu monografic asupra cadrelor didactice. Chișinău: UPSC I. Creangă, 2010.
2. Goleman D. Leadership That Gets Results. În: Harvard Business Review, March-April, 2000.
3. Goleman D. Leadership: Puterea inteligenței emoționale. București: Curtea Veche Publishing, 2016.
4. Goleman D. Inteligența emoțională. Ediția a IV-a revăz. București: Curtea Veche Publishing, 2018.
5. Mayer J.D.; Salovey P. The Intelligence of emotional intelligence. În: Intelligence, nr. 17, 1993.
6. Bar-On R., Parker J. (coord.) Manual de inteligență emoțională. București: Curtea Veche Publishing, 2008.
7. Bar-On R. Inteligența emoțională și inteligența socială. Observații pe baza Inventarului de calcul al Coeficientului Emoțional. În: Bar-On R., Parker J.(coord.) Manual de inteligență emoțională. București: Curtea Veche Publishing, 2008.
8. Salovey P., Mayer J.D. Emotional Intelligence. În: Imagination, Cognition and Personality, nr. 9, 1990.
9. Salovey P., Caruso D. R. Inteligența emoțională ca spirit, personalitate și aptitudine mentală. În: Bar-On R., Parker J. (coord.) Manual de inteligență emoțională. București: Curtea Veche Publishing, 2008.
10. Stein S., Book H. Forța inteligenței emoționale. București: All, 2015.
11. Yeung R. Dezvoltarea inteligenței emoționale. București: Meteor Press, 2018.